

УДК 595.799 : 591.51

ОСОБЕННОСТИ ОПОЗНАНИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛОЙ ПРЕДМЕТОВ ПО РАЗМЕРУ

Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ, С. А. СЕМЕНОВА, И. А. МИЛЕВСКАЯ

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

По крайней мере два параметра — характер контура и абсолютный размер — влияют на точность дифференциальной оценки медоносной пчелой размера фигур идентичной формы. Более крупные фигуры (площадью около 300 мм²) и фигуры с расчлененным контуром пчелы точнее дифференцируют по размеру. Так, обученная пчела отличает одну фигуру от другой в паре восьмилучевых звезд, крестов и кругов при отношении площади парных тестов, равном не менее соответственно 1:1,17; 1:1,53; 1:1,60. Разностный порог различения размера оказался зависимым и от того, какая из двух фигур — большая или меньшая — снабжена приманкой; при подкреплении выбора меньшей фигуры порог выше. В последнем случае замечен новый феномен «реверсии управления поведением» — внезапный возврат поведения пчелы с приобретенной в обучении программы (выбор меньшей фигуры) к исходной врожденной программе (выбор большей фигуры без приманки).

В предыдущей работе (Мазохин-Поршняков, Таимова, 1973) было показано, что медоносные пчелы довольно грубо дифференцируют по размеру круглые плоские объекты. Обученные этой задаче пчелы различали два круга при условии отношения их площадей, равном не менее 1:2,14, тогда как, например, осы *Odynerus* в опытах Тзунеки (Tsuneki, 1961) могли дифференцировать аналогичные тестовые фигуры при отношении площадей 1:1,44. В последующих исследованиях мы заметили, что на точность визуальной оценки размера пчелой влияет, например, какая из двух фигур, большая или меньшая, снабжена приманкой, и некоторые другие условия эксперимента (его продолжительность, сложность задачи), способствующие появлению у насекомого признаков психического утомления.

Возникает вопрос: в какой мере зависят зрительные пороги различения от свойств зрения и насколько влияют на них врожденные и индивидуальные особенности поведения в эксперименте, в котором насекомое обучают выбирать один определенный объект из двух разных? Поэтому в данной работе мы поставили перед собой задачу, во-первых, варьируя условия эксперимента, найти минимальный разностный порог различения размера, во-вторых, узнать, зависит ли величина этого порога от абсолютного размера и степени расчленения контура тестовых фигур. Последнее было интересно узнать прежде всего в связи с тем, что надежность распознавания насекомыми формы зависит (Hertz, 1933, 1935; Zerrahn, 1933; Autrum, 1957) от характера контура предметов, и поэтому важно установить, связаны или независимы у пчелы механизмы опознания формы и размера. У человека, как полагают (Глезер, 1966), эти механизмы различны. Конечная цель наших экспериментов состояла в том, чтобы, промоделировав (Мазохин-Поршняков, Таимова, 1973) картину возбуждения зрительного раstra пороговыми тестами, определить, зависит ли минимальное число омматидиев, необходимых для оценки размера, от формы фигур.

В работе использовали методику дифференцировочных условных рефлексов с пищевым подкреплением правильного выбора. Тест-объектами служили фигуры из черной бумаги, наклеенные по одной на белые тестовые карты размером 6×6 см. Тестовые карты, одну с большей, вторую с меньшей фигурой, помещали под стекло периодически поворачиваемого столика. Над подкрепляемой (положительной) картой ставили стаканчик с 60%-ным раствором сахара, а над неподкрепляемой (отрицательной) — такой же стаканчик с раствором NaCl. В ходе обучения пчелы выбору положительного теста размер одной парной фигуры систематически, шаг за шагом, изменяли в сторону сближения с другой, неизменной фигурой, до тех пор пока пчела не начинала путаться в выборе — одинаково часто садиться на каждую из двух фигур. О различении или неразличении пчелой каждой пары тестов судили по отношению числа правильных выборов к числу ошибочных в ходе так называемых контрольных учетов, которые обычно завершали каждый период обучения; контрольных учетов было не менее 30. Пороговой признавали ту пару тестов, фигуры которой пчела различала с вероятностью $P \leq 0,025$, рассчитанной по критерию хи-квадрат с поправкой Йейтса (Рокицкий, 1964). Разностный порог различения размера определяли, исходя из соотношения размеров критической пары тестов. Критической мы называем рассчитанную пару тестов, промежуточную по размеру между экспериментально найденными пороговой и ближайшей к ней подпороговой парами.

Каждый опыт — на одной меченой краской пчеле — продолжался в зависимости от сложности задачи для насекомого (см. ниже) от нескольких часов до нескольких дней. Опыты были поставлены летом 1973—1975 гг. в Ботаническом саду МГУ на смешанной расе *Apis mellifera* L.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поиск порога различения размера фигур с нерасчлененным контуром. В качестве тест-объекта здесь взят круг — фигура с наиболее простым контуром. Опыт проведен в четырех вариантах: на двух парах тестовых карт — с более крупными и более мелкими кругами, а в каждой паре тестов для одних пчел подкрепляли выбор большей, для других — меньшей фигуры.

Оказалось, что при подкреплении выбора большего круга в варианте опыта с более крупными фигурами три пчелы из четырех дифференцировали круги при отношении их площадей, равном 1:1,67 (диаметры d равны соответственно 22 и 17 мм), и не различали круги с отношением площадей 1:1,53 (таблица). Во втором варианте опыта с более мелкими кругами пчелы различали их по размеру грубее — при отношении площадей, равном не менее 1:2,0 ($d=17$ и 12 мм).

Исходя из этих данных, критическую пару кругов мы рассчитали по результатам первого варианта опыта с более крупными фигурами. Соотношение площадей в критической паре кругов равно, по условию, среднему арифметическому соотношения соответствующих величин для порогового и подпорогового набора кругов, а именно 1:1,60, и, следовательно, минимальный разностный порог различения размера кругов равен для пчел 1,60.

Аналогичные по замыслу и исполнению опыты поставлены с подкреплением выбора меньшего круга (см. таблицу). В них обратило на себя внимание необычное поведение пчел. Так, по рис. 1 видно, что после перехода с тестовой пары кругов $d=17$ и 27 мм на пару $d=17$ и 25 мм пчела стала в конце концов статистически достоверно ($P < < 0,001$) выбирать большую фигуру, хотя на ней находила каждый раз раствор соли, а не сладкую приманку. Предпочтение неподкрепляемого

Примеры распределения выборов пчелами фигур в пороговых (П) и подпороговых (ПП) тестовых парах

ТФ	$d(+)$	$d(-)$	S_1/S_2	№ пчелы	Число подкреплений правильного выбора за период обучения	Распределение правильных (+) и ошибочных (-) выборов в контрольных учетах		P
	мм					+	-	
I	22	17	П 1,67	3—75*	193	40	19	$0,01 > P > 0,001$
	21	17	ПП 1,53	22—75	424	20	21	$\geq 0,05$
	17	12	П 2,00	28—75	162	50	25	$0,01 > P > 0,001$
	17	13	ПП 1,70	28—75	432	25	25	$\geq 0,05$
	17	23	П 1,83	9—75	204	81	123	$0,01 > P > 0,001$
	17	22	ПП 1,67	9—75	300	145	155	$\geq 0,05$
	9	17	П 3,61	30—75	364	48	23	$0,01 > P > 0,001$
	9	15	ПП 2,79	30—75	436	24	26	$\geq 0,05$
II	26	17	П 1,56	37—74*	262	63	38	$0,01 > P > 0,001$
	25	17	ПП 1,50	36—74	131	43	25	$0,05 > P > 0,025$
	17	11	П 1,60	31—74	163	31	12	$0,01 > P > 0,001$
	18	12	ПП 1,54	68a—74	405	21	23	$\geq 0,05$
III	20	17	П 1,23	71—75	106	39	16	$0,01 > P > 0,001$
	19	17	ПП 1,12	5a—74	410	19	21	$\geq 0,05$
	17	14	П 1,62	26—75	136	22	6	$> 0,001$
	17	15	ПП 1,51	26—75	244	21	20	$\geq 0,05$

Примечание. ТФ — тестовая фигура: I — круг, II — крест, III — звезда; диаметр: $d(+)$ — подкрепляемой фигуры, $d(-)$ — неподкрепляемой. S_1/S_2 — отношение площадей тестовой пары фигур. P — вероятность случайного распределения выборов. Звездочкой помечен номер пчелы, у которой наблюдалось явление «разучивания», когда на протяжении 30 и большего числа выборов после контрольных учетов вероятность случайного поиска повышалась до $P > 0,05$.

большого круга наблюдалось и в очередной паре тестов ($d=17$ и 23 мм), но пара кругов $d=17$ и 22 мм оказалась для пчел неразличимой (подпороговой). Нам было известно, что пчела спонтанно, на основе врожденного стремления, предпочитает из двух одинакового вида объектов тот, который крупнее, по-видимому, кажущийся насекомому

Рис. 1. Распределение правильных выборов в ходе обучения пчел № 37—75 (светлые и темные кружки на рис.) и № 9—75 (светлые и темные треугольники) отличать меньший круг от большего круга. Отношение площади квадратными скобками равно соответственно 1:2,52; 1:2,14; 1:1,80; 1:1,67. Цифры над нижними квадратными скобками означают дату опыта. P — вероятность случайного распределения выборов. Прерывистая линия — теоретический уровень правильных выборов, если бы все они были случайными. По ординате — процент правильных выборов за каждые 30—50 прилетов. По абсциссе — порядковый номер прилета

лежащим ближе. Но совсем неожиданным оказалось то, что вблизи порога различения размера пчела как бы «забывает» приобретенный в обучении навык (искать меньший круг) и начинает чаще избирать больший круг, очевидно, в соответствии с врожденным стремлением к более крупным предметам. Хотя в этом случае нам так и не удалось научить всех трех подопытных пчел выбору меньшей фигуры, но явное предпочтение большей фигуры свидетельствует о том, что пчелы все же различают данные тестовые круги. Разностный порог различения для крупных кругов был равен 1,75, а для более мелких — 3,20.

Поиск порога различения размера фигур с расчлененным контуром. Чтобы выявить значение степени расчленения контура для оценки насе-

Рис. 2. Распределение правильных выборов в ходе обучения пчел № 1—75 отличать меньшую восьмилучевую звезду от большей такой же звезды. Отношение площади звезд в тестовых парах равно соответственно 1:4,70 (светлые кружки); 1:3,80 (темные кружки); 1:2,47 (обозначено крестиками); 1:1,74 (светлые треугольники); 1:1,62 (темные треугольники). Остальные обозначения, как на рис. 1

комым размера фигур, мы поставили опыты, в которых пчел обучали отличать разного размера кресты (с шириной полос 2 мм) и восьмилучевые звезды. Все опыты, как и в серии экспериментов с круглыми тестами, были поставлены в четырех вариантах.

Опыты с крестообразными тестами (на 13 пчелах). В варианте с более крупными фигурами и при подкреплении выбора большего креста пчелы (5 экз.) различали тесты при соотношении площадей 1:1,56, но практически не дифференцировали их, когда соотношение площадей фигур было уменьшено до 1:1,50, а длина полос у большего и меньшего креста равнялась соответственно 25 и 17 мм. Разностный порог здесь равен 1,53. Почти такой же (1,57) порог был найден в опыте с более мелкими фигурами. Заметим, однако, что опыты, в которых использовались крестообразные фигуры с шириной полос 2 мм, мы рассматриваем только как предварительные. Трудоемкость экспериментов не позволила поставить заключительную серию опытов с крестообразными тестами, сравнимыми с кругами как по абсолютной площади (площадь крестов была примерно в 4 раза меньше площади кругов), так и по относительному различию в размере тестовых пар. Это важно оговорить, поскольку в одном эксперименте, в котором ширина полос тестовых крестов равнялась 4 мм, разностный порог был даже ниже 1,50. Итак, за неимением более точных данных, минимальный разностный порог различения размера крестообразных фигур мы принимаем равным 1,53.

●пыты со звездоподобными тестами (на 15 пчелах). В этом последнем цикле опытов выясняли способность пчел дифференцировать размер фигур с особенно сильно изрезанным контуром. Замысел и постановка опытов были такими же, как и в предыдущих циклах экспериментов. Найдено (см. таблицу), что более крупные пары звезд пчелы дифференцируют значительно тоньше (разностный порог — 1,17), чем более мелкие пары тех же фигур (порог — 1,56). При этом пчелы более тонко различали звезды по размеру, когда подкрепляли выбор большей из них. При подкреплении выбора меньшей звезды наблюдалось, как и в аналогичных по постановке опытах с использованием тестов другой формы, явное стремление пчел к большей звезде (рис. 2). Разностные пороги при подкреплении выбора меньшей фигуры как для более крупных, так и более мелких тестов были заметно грубее — 1,32 и соответственно 1,68. Следовательно, для пчел минимальный разностный порог различения размера восьмилучевых звезд равен 1,17.

Вычисление коэффициентов различительной чувствительности к размеру фигур различной формы. Наблюдая за поведением пчелы перед посадкой на фигуру, мы пришли к выводу, что насекомое летает в момент выбора на высоте в среднем 20 мм над плоскостью тестов и смотрит на них под углом примерно 30° к горизонту. Поэтому, зная угловые размеры фигур в критической паре, легко определить их проекцию на зрительный растр пчелы и минимальное число омматидиев, ответственное (критическое) за распознавание размера. Описанный ранее (Мазохин-Поршняков, Таимова, 1973) и примененный здесь способ определения, если говорить коротко, состоит в следующем. Вначале строят (на бумаге) схему угловых отношений зрительного растра для нижней трети фронтального поля зрения. Затем, зная угол, под которым пчела видит тесты, их линейные размеры и расстояние до глаза, на эту схему проецируют, с учетом перспективных искажений, критическую пару тестовых фигур. Сравнив «возбужденные» площади растра, по их разности находят число омматидиев, критическое для распознавания данной пары фигур. Затем вычисляют коэффициент различительной чувствительности глаза к размеру: $K = \frac{N_1 - N_2}{N_1}$, т. е. величину отношения критического числа омматидиев к общему числу возбужденных омматидиев.

Опираясь на характеристики критических пар фигур, найденных в экспериментах, мы установили, что коэффициенты K для круга, креста и звезды существенно различаются. Они оказались равными соответственно 0,36; 0,32; 0,23. Следовательно, для различения размера фигур с расчлененным контуром необходимо меньше омматидиев, чем для той же операции в отношении компактных фигур. Расчлененность контура, как известно (Hertz, 1933, 1935; Autrum, 1957), облегчает пчеле распознавание формы фигур. Совпадение в «требованиях» глаза пчелы к характеру контура фигур наводит на мысль, что ее механизмы распознавания размера и формы частично связаны между собой.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты описанных выше экспериментов говорят о явном своеобразии реакции пчел на размер плоских объектов.

Первая особенность состоит в том, что точность оценки размера зависит от степени расчленения контура сравниваемых фигур. Так, пороговое отношение площадей оказалось минимальным (1:1,17) для звездообразных, максимальным (1:1,60) для круглых и промежуточным (1:1,53) для крестообразных тестов. Несмотря на то что, прибегнув к нескольким способам обучения пчел, нам удалось снизить порог различения размера круглых фигур (с 1:2,14, по предваритель-

ным данным Мазохина-Поршнякова, Таимовой, 1973), он остается все же более высоким, чем у ос *Odynerus* (Tsuneké, 1961) в отношении тестов той же формы*. Но размер звездообразных фигур пчелы оценивают достаточно тонко, и этот факт позволяет заключить, что изрезанность контура явно облегчает им оценку размера. Аналогичную зависимость между опознанием формы и характером контура объектов нашли в свое время Герц (Hertz, 1933, 1935), Церран (Zerrahn, 1933) и другие авторы.

Считается, что у человека (Глезер, 1966; Леушина, Павловская, 1973) и позвоночных (Карась, Якименко, 1969; Праздникова, 1973) существуют разные каналы переработки визуальной информации, соответствующие трем типам зрительного опознания. Первый тип (на основе готового врожденного эталона) обеспечивается работой нейронов-детекторов, выделяющих такие свойства изображения, как цвет, величина, ориентация линий и т. п. Второй и третий типы опознания связаны с обучением, в процессе которого вырабатываются более сложные признаки зрительного образа, в частности описывающие форму объекта. Но у насекомых, как это следует из наших опытов на пчелах, каналы переработки информации о размере и форме, видимо, взаимосвязаны, поскольку один и тот же параметр объекта — степень расчленения контура — в равной мере влияет на надежность опознания названных разных пространственных свойств объекта. О связи или общности механизма опознания размера и формы говорит и тот факт, что для научения пчелы различать объекты по каждому из этих признаков требуется намного большая тренировка, чем для дифференцирования объектов по окраске или взаимному положению. Если для безошибочного распознавания цвета или взаимного расположения предметов пчеле достаточно одной — трех проб, то для надежного различения формы или размера предметов пчела должна сделать десятки и даже сотни проб. К тому же она практически забывает за ночь приобретенный накануне навык, чего никогда не наблюдается в случае выбора предметов по цвету или расположению.

Порог различения размера оказался у пчел зависимым и от абсолютного размера предметов. Более крупные фигуры из числа использованных в наших опытах пчелы дифференцировали более тонко. Поэтому утверждение (Мазохин-Поршняков, Таимова, 1973) о малой зависимости коэффициента K от абсолютных размеров предметов верно только для узкого диапазона размеров, в пределах которого пчела оценивает предметы по этому признаку наиболее точно.

Третья, пожалуй, наиболее интересная черта реакции пчел на размер предметов не связана с особенностями зрительного механизма как такового, а целиком порождена особенностями поведения насекомого. Мы заметили, что величина разностного порога различения размера в значительной мере зависит от того, какой из тестовых объектов — больший или меньший — снабжен приманкой. При подкреплении выбора меньшего объекта разностный порог оказывается более высоким. Повышение поведенческого порога в этом случае можно объяснить следующим образом. Пчелы, как уже говорилось, спонтанно предпочитают из двух предметов, одинаковых по форме, более крупный. Путем обучения у пчелы все же удается выработать дифференцировочный условный рефлекс выбора меньшей фигуры, но только в том случае, если различие в размерах тестовых фигур достаточно велико. При этом условия сигналы зрительного анализатора о размере сравниваемых объектов достаточно различаются для того, чтобы на их основе возник-

* В наших экспериментах угловое различие размера у пороговой пары кругов равнялось приблизительно $6,3^\circ$, что ниже величины ($9,2^\circ$), полученной Фришкнехтом и др. (Frischknecht, Wehner, 1972) при наблюдении за спонтанной фототаксической реакцией пчел на освещенные тестовые диски.

ла в ЦНС условная связь с размером тестов и сформировалась соответствующая моторная команда. Если же тестовые фигуры близки по размеру и, следовательно, зрительные сигналы о них объективно не столь различны, то у насекомого срабатывает более чувствительный, всегда готовый к действию центральный механизм безусловнорефлекторного ответа. Пчела начинает в этом случае, вопреки предыдущему навыку, чаще выбирать большую фигуру. Эти две диаметрально противоположные физиологические мотивировки поведения (условно- и безусловнорефлекторная) ведут к сглаживанию избирательности реакции на размер, т. е. загроубливают поведенческий порог. Вместе с тем при подкреплении выбора большей фигуры знак условной и безусловной реакций совпадает, что настраивает ЦНС пчелы на более тонкий анализ зрительной информации, и в результате поведенческий порог различения размера снижается.

В целом о поведении пчел в опытах с подкреплением выбора меньшей фигуры следует сказать, что в начале эксперимента насекомые реагируют на размер тестовых объектов на основе навыка обучения, но в дальнейшем, по мере сближения размера сравниваемых фигур, у большинства индивидов внезапно, скачком включается врожденный механизм предпочтения большей фигуры. Это явление, отмечаемое в данном исследовании впервые, мы предлагаем называть «реверсией управления поведением».

В ходе экспериментов мы обратили внимание на другую особенность поведения пчелы при решении сложных для нее задач, когда требовалось различать тесты, отличия которых близки к пороговым. После длительного обучения, в ходе которого насекомые уверенно различали тесты, у некоторых пчел наступал период как бы «разучивания» или забывания приобретенного навыка. Такое «разучивание» к концу рабочего дня можно было бы объяснить утомлением или притуплением внимания, однако оно наблюдалось и в середине дня. Подобное «забывание» приобретенного навыка (частичное угашение условного рефлекса) описано у высших животных, в частности у собак и врановых птиц, когда их вынуждали несколько раз подряд решать трудную задачу (Крушинский, 1968). Л. В. Крушинский считает, что одной из его причин может быть особое физиологическое состояние, которое возникает у животного при решении трудных задач, по-видимому, как защита ЦНС от перенапряжения. Обнаруженный нами феномен реверсии управления поведением и явление «разучивания», видимо, следует трактовать тоже как защиту ЦНС от перенапряжения.

ЛИТЕРАТУРА

- Глезер В. Д. 1966. Механизмы опознания зрительных образов. М.—Л., «Наука».
Карась А. Я., Якименко О. О. 1969. Ж. высш. нервн. деят., 19, 404—409.
Крушинский Л. В. 1968. Природа, № 8, 2—15.
Левшина Л. И., Павловская М. Б. 1973. Ж. высш. нервн. деят., 23, 139—145.
Мазохин-Поршняков Г. А. Таимова Г. 1973. Ж. общ. биол., 34, 855—860.
Праздниковна Н. В. 1973. Сб.: Вопросы функциональной организации и эволюции зрительной системы позвоночных. М.—Л., «Наука», 127—142.
Рокицкий П. Ф. 1964. Биологическая статистика. Минск. «Высшая школа».
Autrum H. 1957. *Studia Genet.*, 10, 211—214.
Frischknecht M., Wehner R. 1972. *Rev. suisse zool.*, 79, 970—980.
Hertz M. 1933. *Biol. Zbl.*, 53, 10—40.— 1935. *Naturwissenschaft*, 23, 618—624.
Tsuneki K. 1961. *Mem. Fac. Liber. Arts Fukui Univ.*, Ser. 2, 11, 103—160.
Zerrahn G. 1933. *Z. vergl. Physiol.*, 20, 117—150.

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE IDENTIFICATION BY APIS MELLIFERA OF THE OBJECTS BY THEIR SIZE

G. A. MAZOKHIN-PORSHNYAKOV, S. A. SEMYONOVA, I. A. MILEVSKAYA

State University of Moscow

Summary

The accuracy of the differential estimation of the size of objects of identical form by honey bees is determined by two parameters at least: the character of the contour and the absolute size. More accurately are differentiated the larger objects (of ca 300 mm^2) and those with disrupted contours. Thus, the trained been can distinguish between the paired objects, such as the stars with 8 rays, crosses and circles with the ratios of the area of paired tests no less, respectively, than: 1 : 1.17; 1 : 1.53; 1 : 1.60. Differential threshold of size discrimination was shown to depend on which of the two objects -- the larger or the smaller -- had the bait. The threshold was shown to be higher when the preference for the smaller object was reinforced. A new phenomenon was recorded in the last case, that of the «reverse of behaviour operate» — a sudden reverse in the behaviour of the bee with a program acquired in the course of training (preference for the smaller object) to the original inherent program (preference for the larger object).
